

EDN SMBKBK

DOI 10.5281/zenodo.14184426

УДК 631.6:556.1:528.8

Дунаева Е. А.¹, Ёлкина Е. С.², Плотников Д. Е.²

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГБУН «Институт космических исследований Российской академии наук»

Реферат. Мониторинг водообеспеченности и рационального использования водных ресурсов входит в число основных целей устойчивого развития ООН, сформулированных и поддержанных большинством стран на период до 2030 г. Актуальность исследований по оценке биопродуктивности орошаемых земель также подтверждается задачами государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, направленными на техническое переоснащение мелиоративного комплекса. Цель исследований – анализ методов и подходов дистанционной идентификации орошаемых земель с использованием данных дистанционного зондирования Земли. В статье приведен обзор исследований по использованию данных различного пространственного разрешения, алгоритмов классификации, определению основных дешифровочных признаков поливных земель и факторов, оказывающих влияние на точность их выделения. Особенностью мелиоративного комплекса Крыма в текущих условиях является резкое снижение площадей орошения (в 20 раз) в результате остановки работы Северо-Крымского канала и увеличение риска возможности проявления деграционных процессов при использовании для орошения подземных вод ограниченной пригодности. В аналитическом обзоре рассмотрены 64 источника исследовательских работ, проводимых за рубежом и в РФ. При этом, более 20 % современных исследований по идентификации орошаемых (поливных) земель представлено в работах ученых из Китая. Региональные исследования в области сельского хозяйства преимущественно сосредоточены в странах, где преобладает засушливый климат и широко распространено орошаемое земледелие. К таким странам относятся Китай, США, Индия и государства Африки. Обзор источников позволил сделать следующие выводы. Глобальные наборы данных часто неточны для регионов с малым количеством орошаемых земель, имеют высокую корреляцию со статистическими данными, что снижает их независимость и точность, пространственное разрешение зачастую слишком грубое, а также существуют расхождения между международной статистикой и локальными данными, что требует постоянного обновления и развития методов распознавания и анализа данных. Региональные почвенно-климатические условия требуют разработки дополнительных методов и алгоритмов для точной идентификации орошаемых земель с учетом их специфики.

Ключевые слова: данные ДЗЗ, дешифрирование орошаемых земель, вегетационные индексы, MODIS, Landsat, Sentinel.

Для цитирования: Дунаева Е. А., Ёлкина Е. С., Плотников Д. Е. Методы и подходы для дистанционного распознавания орошаемых земель // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 68–82. EDN: SMBKBK. DOI: 10.5281/zenodo.14184426.

For citation: Dunaieva Ie. A., Elkina E. S., Plotnikov D. E. Methods and approaches for remote sensing-based mapping of irrigated lands // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 68–82. EDN: CMBKBK. DOI: 10.5281/zenodo.14184426.

Введение

Картографирование орошаемых земель имеет важное значение для контроля и оценки эффективности водопотребления в условиях дефицита водных ресурсов и изменения климата, особенно в зонах рискованного земледелия, к которым относится и Крымский полуостров. Главная задача, которая решается с помощью спутниковых изображений в сфере сельского хозяйства – это непрерывная информационная поддержка принятия управленческих решений. Благодаря геоинформационным сервисам и данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), аналитики и фермеры имеют возможность получать дополнительные сведения о местности, где возделываются сельскохозяйственные культуры, картографировать посевы, проводить инвентаризацию земель и оценку состояния угодий, определять потенциальные угрозы для посевов.

Согласно оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на орошение сельскохозяйственных земель уходит порядка 70 % общего ежегодного водозабора. Фактически, орошаемые земли, составляющие всего 18 % от общей площади сельскохозяйственных земель, дают 1 млрд тонн зерна ежегодно, что составляет около половины мирового совокупного урожая. Это объясняется тем, что урожайность на орошаемых землях в среднем в два–три раза выше урожайности на неорошаемых землях [1]. В частности, за последние 50 лет мировое сельскохозяйственное производство выросло более чем вдвое, хотя площадь пахотных земель увеличилась всего на 12 %, чему отчасти способствовало развитие орошения [2]. Поскольку население Земли продолжает увеличиваться, и спрос на продовольствие, биотопливо и попутные продукты растениеводства растет, дальнейшая интенсификация сельского хозяйства потребует увеличения водных ресурсов минимум на 50 %, особенно в засушливых и полузасушливых регионах [3].

Климатические условия определяют необходимость в использовании орошения, однако доступность водных ресурсов – то, что делает это возможным и устойчивым. Для большей части степного Крыма среднегодовая сумма осадков составляет 350–450 мм. В засушливые годы количество осадков уменьшается вдвое, что крайне отрицательно сказывается на сельскохозяйственном производстве. Поэтому для эффективного использования сельхозземель в регионе ранее широко использовалось орошение [4, 5]. Каждый гектар орошаемой земли дает продукции в несколько раз больше, чем богарный (например, прибавка урожайности озимой пшеницы на орошении в 2022 г. на территории республики Крым составила 27,9 ц/га, при средней урожайности пшеницы в этом году по республике 39,5 ц/га). Основная площадь орошения в Республике Крым до 2014 г. приходилась на зону Северо-Крымского канала. На начало 90-х годов XX века на полуострове орошалось 380 тыс. га сельхозугодий, что составляло около 19 % их общей площади, а производили они до 30 % растениеводческой продукции и гарантированно обеспечивали кормами животноводство, а также были основой интенсивного овощеводства. После прекращения подачи воды по каналу, по текущим оценкам, площадь орошаемых земель составляет около 5 % от той, которая ранее использовалась (по данным Формы №29-сх «Отчет об урожайности сельхозкультур на орошаемых землях» Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым).

Основными культурами, выращиваемыми в Крыму в настоящее время с использованием систем орошения, являются овощные культуры, сады и

виноградники, лимитированными водоисточниками которых являются местный сток и подземные водные ресурсы. Для эффективного использования местных водных и земельных ресурсов представляет интерес возможность распознавания политых земель с целью последующей оценки их биопродуктивности. Политыми землями или землями, на которых применяются оросительные мелиорации, в данном исследовании считаются сельскохозяйственные земли, на которых в течение календарного года осуществляется полив.

Орошаемое земледелие, как средство интенсификации сельского хозяйства, увеличивает выход сельхозпродукции с единицы площади. Однако достижение потенциальной биопродуктивности агроценоза должно осуществляться при рациональном экологически устойчивом использовании всех ресурсов территории. В некоторых случаях интенсификация орошения может приводить к негативным последствиям для окружающей среды, таким как загрязнение поверхностных и подземных вод, засоление почв, ирригационная эрозия [6–11]. Таким образом, точное картографирование орошаемых земель – это вопрос как продовольственной безопасности, так и устойчивости развития сельского хозяйства.

Цель исследований – изучить методы и подходы дистанционной идентификации орошаемых земель с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Результаты и их обсуждение

Стремительный рост числа одновременно действующих спутниковых систем дистанционного зондирования Земли и возможность доступа к спутниковым данным делает их доступным и универсальным инструментом для информационного обеспечения при анализе многих процессов и явлений. Данные ДЗЗ оказываются эффективны для получения объективной, высокодетальной и оперативной информации о земном покрове на больших территориях. Во многих случаях эта информация обеспечивает не только качественную, но и количественную оценку характеристик земной поверхности, позволяя решать широкий круг научных и прикладных задач.

Значительный потенциал использования данных дистанционного зондирования для мониторинга сельскохозяйственных земель к настоящему времени продемонстрирован результатами ряда исследований [12–15]. Актуальными задачами в исследовании посевов из космоса являются проблемы распознавания пахотных и заброшенных земель [16, 17], идентификации культур [18–23], оценки биомассы растений [24, 25] и состояния посевов [15, 26], прогнозирования урожайности [27–31]. Для решения задач оценки землепользования часто используются временные серии предварительно обработанных спутниковых изображений, которые доказали свою эффективность для решения этих задач [18, 32, 33], при этом задача распознавания орошаемых земель также относится к задачам оценки и использования сельскохозяйственных земель.

Предпосылками выявления орошаемых земель на основе спутниковых данных являются отличия поливных полей от богарных в динамике прироста биомассы и содержания влаги и температуры листовой поверхности в условиях дефицита влаги. Методологические подходы в исследованиях по распознаванию орошаемых земель на основе ДЗЗ отличаются по пространственному охвату, используемым спутниковым данным, признакам, методам классификации.

С точки зрения используемых данных ДЗЗ, чаще всего в работах используются свободно распространяющиеся данные спектрорадиометра MODIS [34], сенсоров спутниковых систем Landsat [35, 36], Sentinel [37, 38]. В локальных исследованиях встречается использование национальных спутниковых данных с

более высоким, по сравнению с перечисленными выше спутниками, пространственным разрешением – примером могут служить исследования в Китае на основе данных спутника Gaofen-1 WFV [39] и Gaofen-2 [40], в которых используются оптические каналы, тепловые каналы и производные индексы.

Традиционно к дистанционным показателям состояния растительности относят вегетационные индексы, отражающие количество зелёной биомассы и содержание влаги, подобранные путём исследования корреляции с наземными данными, такие как: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDWI (Normalized Difference Water Index), GVI (Green Vegetation Index), NDMI (Normalized Difference Moisture Index), EVI (Enhanced Vegetation Index). В исследованиях на тему распознавания орошаемых земель используют как среднесезонные значения вегетационных индексов [41], так и различные статистики (максимум, стандартное отклонение, размах и др.) [35], а также сочетание дистанционных показателей с метеорологическими данными, например, индексы с поправкой на количество осадков [42]. Метеорологические данные, независимо от спутниковых, используются для определения засушливых периодов [43], в которые различия между поливными и неорошаемыми полями проявляются сильнее. Вспомогательными данными также являются карты наземного покрова, пахотных земель, национальная статистика [44, 45].

С точки зрения методов распознавания, в исследованиях используют различные методы автоматической классификации, такие как простой пороговый метод (как правило, сочетание среднего NDVI выше определенных значений и условие температуры поверхности ниже определенных значений), как в работах [41, 46, 47], методы классификации без обучения [48], с обучением: алгоритм решающих деревьев [49], случайных лесов (Random Forest [39, 45, 50, 51,]), нейронные сети [52, 53], а также комбинации различных алгоритмов [35, 54]. Методы традиционного машинного обучения используют предварительно подобранные признаки, основанные на оптических и тепловых каналах. В настоящее время получили развитие нейросетевые подходы, которые не требуют предварительной генерации признаков, и используют текстурную и семантическую информацию спутниковых изображений – примеры их использования приведены в работах [38, 53].

Региональные исследования сосредоточены преимущественно в странах с засушливым климатом, где широко развито орошаемое земледелие (Китай, США, Индия, страны Африки). Примером картографирования орошаемых полей на уровне регионов с использованием данных высокого пространственного разрешения может служить недавнее исследование китайских ученых [35], в результате которого была получена карта орошаемых сельскохозяйственных земель с пространственным разрешением 30 м на основе данных спутников Landsat за период с 1990 по 2020 гг. для территории бассейна реки Хейхэ с использованием комплекса оптических вегетационных индексов и двухступенчатой классификации методами кластеризации и машинного обучения: вначале применяется метод кластеризации k-средних для отделения естественной растительности, вегетирующей преимущественно только весной, а на следующем этапе используется методология Random Forest для разделения орошаемых земель и естественной растительности, вегетирующей в течение всего сезона.

Для выделения орошаемых земель на некоторых видах почв могут быть использованы различия в содержании влаги в почвенных горизонтах. Это обусловлено различным коэффициентом спектральной яркости почв разного гранулометрического состава при изменении степени насыщения влагой. Наиболее выражено влияние увлажнения отражается на светлых почвах лёгкого

механического состава, в меньшей степени – на тяжёлых глинистых почвах [55]. Так, в ряде работ для выделения политых земель используют как отдельные продукты по влажности почвы [56], так и данные по фенологии растений [57, 58].

Одним из индикаторов применения на территории оросительных мелиораций является фиксация более низких температур воздуха и поверхности, а также более высоких значений NDVI [47]. Исследователи используют изображения Landsat TM для расчета NDVI и измерения значений в тепловых каналах для определения температуры земной поверхности с последующим использованием алгебры изображений и установлением граничных диапазонов рассчитанных признаков для разделения орошаемых и богарных земель.

Один из подходов по распознаванию поливных площадей, основанный на вычитании значений температурных каналов спутников ДЗЗ (Landsat, Sentinel-2) совместно с вычитанием вегетационных индексов за разные даты, был предложен для территории Казахстана [59]. В основу метода легла идея о том, что орошаемые земли за определенный интервал времени в среднем показывают уменьшение температуры одновременно с приростом биомассы в условиях малого количества или отсутствия осадков. При этом выбор начальных и конечных дат для оценки разностей имеет решающее значение, так как одномоментные изображения или неправильно выбранный период не покажет разницы между богарными и поливными полями. Исследователи пришли к выводу, что различия проявляются при достаточно большом разрыве между наблюдениями (более одного месяца). Признаками распознавания при этом должны служить не сами индексы, а показатели их разности. В работе рассмотрены индексы NDVI, NDWI, MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) совместно с наземными измерениями значений листового индекса LAI (Leaf Area Index) и показателями температуры воздуха, почвы, растений.

В исследовании [60] для оптимизации подхода и повышения точности идентификации орошаемых земель в условиях различных практик ведения сельскохозяйственного производства в качестве параметров для разделения орошаемых и богарных земель использовали значения NDVI для засушливых месяцев периода 2017–2019 гг. и их отклонение (NDVI_{dev}) от NDVI, вычисленного для самых засушливых месяцев из периода 2010–2019 гг. Рассчитанное отклонение позволило авторам выделить (в засушливых зонах и в зонах неустойчивого увлажнения, с пространственным разрешением 30 м) орошаемые земли для всего земного шара. В алгоритме идентификации было задействовано разделение целевой территории на зоны картирования орошения (irrigation mapping zone, IMZ), выделенные с учетом агроэкологических зон (agroecological zone, AEZ) ФАО, при этом для каждой из зон выбирались тренинговые точки.

Одним из значимых признаков для разделения орошаемых земель от богарных является соотношение «эвапотранспирация – осадки» [61], которое в случае преобладания испарения над осадками потенциально указывает на полив. Хотя в данном случае, как и в предыдущем подходе, необходим существенный интервал времени, так как за короткие и средние временные периоды испарение может превышать осадки за счет вовлечения почвенных влагозапасов.

Некоторые исследователи проводят оценки вероятности расположения орошаемых земель отдельно для засушливых и влажных периодов/лет [51, 42]. Возможности распознавания орошаемых земель во влажном климате посвящено исследование, проведенное на примере территории Соединенных Штатов Америки [42]. Авторы приходят к выводу, что самыми важными признаками по результатам оценки вклада в разделимость классов оказались индексы с поправкой на количество

осадков в наблюдаемый период, и, так же как в Казахстане, подчеркивается, что наиболее информативны признаки, вычисленные в определенный момент засушливости, когда контраст между поливными и естественно орошаемыми полями максимален. Например, одним из существенных признаков может служить нормализованный индекс аридности Aridity-normalized Green Index (AGI), вычисляемый как результат деления максимума GI на сезонную засушливость (seasonal aridity), который в период относительно засушливых условий произрастания будет выше у поливных полей. Выбор временного периода также обусловлен возможным «насыщением» вегетационных индексов – достижение максимальных значений и отсутствие чувствительности при смыкании растительного покрова. В результате исследований авторы получили карты вероятностей расположения орошаемых земель на территории штата Мичиган за 2001–2016 гг. Для классификации использовались данные спутников серии Landsat. Результаты оценивались отдельно для засушливых и влажных лет, точность классификации для которых не опускалась ниже 82 и 78 % соответственно. К ограничениям использования предложенной методики авторы относят необходимость получения безоблачных композитов и неточности в их значениях в случае очень облачных лет, качество тематических продуктов, таких как карты растительного покрова и карты пахотных земель, использованных в качестве масок, наличие надёжных наземных данных для обучения и валидации классификатора.

Оценки площадей орошаемых земель на уровне стран даны в работах [49, 62, 63]. В работе [63] исследования проведены за период 1999–2000 гг. с использованием спутниковых данных NOAA AVHRR, нескольких архивов данных по осадкам, NDVI с различным пространственным разрешением и цифровой модели рельефа. В результате получен глобальный набор данных GIAM (global irrigated area map) с 10-километровым пространственным разрешением.

В работе [49] получена глобальная карта орошаемых, богарных и заливных земель за 2005 год на основе данных спектрорадиометра MODIS (пространственное разрешение 500 метров), климатических данных и национальной статистики. Опубликованные данные могут быть использованы как база для сравнения результатов регионального картографирования, а также как готовая маска орошаемых земель с 500-метровым разрешением, что подтверждено недавними исследованиями распознавания орошаемых земель на территории Китая [53] и Индии [64]. На основе данных статистики в 2013 г. был получен глобальный датасет GMIA (global map of irrigated areas) в рамках кооперации между FAO и одним из университетов Германии (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) [62]. Анализ орошаемых площадей проводился на уровне стран для всего земного шара и картографировались площади орошения на основе наземной информации, фондовых материалов о характеристиках оросительных систем совместно с данными ДЗЗ.

Анализ публикаций показывает, что различия между поливными и богарными землями достаточно явно могут быть выявлены в регионах с засушливым климатом или в засушливые периоды, однако на территориях с влажным и континентальным климатом различия между поливными и богарными землями могут быть заметно меньше из-за схожих отражательных характеристик. В Крыму выделяют четыре климатические области: степную, предгорную, горную и южнобережную. Климат большей части Крыма можно охарактеризовать как климат аридный умеренного пояса, при этом задачи идентификации орошаемых земель наиболее актуальны для первых двух зон.

Следует отметить, что глобальные наборы данных имеют ряд ограничений, которые необходимо учитывать при их использовании. Во-первых, они

недостаточно точны для регионов, где орошаемые земли являются малопредставленным классом. Во-вторых, данные часто демонстрируют высокую корреляцию со статистическими показателями, что может снижать их независимость и точность. В-третьих, пространственное разрешение таких датасетов зачастую является слишком грубым для детального анализа. Также наблюдаются значительные расхождения между международной статистикой и локальными данными, что может приводить к искажению результатов. Наконец, многие глобальные наборы данных не являются актуальными, что требует постоянного обновления и дальнейшего развития методов распознавания и анализа данных.

Выводы

Анализ литературных данных позволяет заключить, что решение задачи распознавания орошаемых земель в общем случае представляет собой задачу подбора признаков, максимизирующих различия между орошаемыми и богарными землями с точки зрения накопления биомассы, температуры поверхности земли и растений в засушливый период.

Для задач по идентификации орошаемых земель на региональном уровне рекомендуется использовать данные высокого пространственного разрешения, созданные на их основе информативные вегетационные индексы и производные из них, метеорологические данные для оценки обеспеченности анализируемого периода по осадкам, сведения о почвенном покрове с характеристикой водного режима и используемых в регионе технологиях земледелия.

Специфика региональных почвенно-климатических условий обуславливает во многих случаях (для их учета) необходимость разработки дополнительных подходов и алгоритмов идентификации орошаемых земель.

Литература

1. FAO, FAOSTAT. 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=en> (дата обращения 20.07.2024).
2. Gleick P. H. Global freshwater resources: soft-path solutions for the 21st century // Science. 2003. Vol. 302. Iss. 5650. P. 1524–1528. DOI: 10.1126/science.1089967.
3. Water for sustainable food and agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017. P. 6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: FAO Open Knowledge Repository (<http://faostat.fao.org>) (дата обращения 20.07.2024).
4. Попович В. Ф. Використання агро-гідрологічних моделей щодо оцінки водозабезпеченості зрошувальних модулів з метою визначення пріоритетів модернізації та реконструкції зрошувальних систем // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки». 2013. № 3(63). С. 17–25.
5. Водные ресурсы – основа устойчивого развития Крыма: коллективная монография / Под ред. Паштецкого В. С. Симферополь: Ариал, 2022. 216 с.
6. Запоточная О. С. Последствия прекращения длительного орошения на рисовых агроландшафтах Северо-Запада Крыма // Материалы VII Международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 120-летию со дня рождения Альбенского Анатолия Васильевича «Экология и мелиорация агроландшафтов: перспективы и достижения молодых ученых». Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2019. С. 140–141.
7. Орел Т. И. Капельное орошение черноземов Крыма и его последствия // Сборник материалов научной конференции, посвященной 80-летию кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами в 100-летней истории Воронежского государственного университета «Черноземы Центральной России: генезис, эволюция и проблемы рационального использования». Воронежский государственный университет, 2017. С. 394–398.
8. Хитров Н. Б., Роговнева Л. В., Дунаева Е. А., Попович В. Ф., Паштецкий В. С., Клименко О. Е. Постирригационное состояние пахотных почв степного Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2016. № 1(5). С. 91–110.
9. Lemly A. D., Kingsford R. T., Thompson J. R. Irrigated agriculture and wildlife conservation: conflict on a global scale // Environ. Manage. 2000. No. 25 (5). P. 485–512. DOI: 10.1007/s002679910039.
10. Rodell M., Velicogna I., Famiglietti J.S. Satellite-based estimates of groundwater depletion in India. Nature. 2009. No. 460 (7258). P. 999–1002. DOI: 10.1038/nature08238.

11. Scanlon B. R., Faunt C. C., Longuevergne L., Reedy R. C., Alley W. M., McGuire V. L., McMahon P. B. Groundwater depletion and sustainability of irrigation in the US High Plains and Central Valley // Proc. Nat. Acad. Sci. 2012. No. 109 (24). P. 9320–9325. DOI: 10.1073/pnas.1200311109.
12. Weiss M., Jacob F., Duveiller G. Remote sensing for agricultural applications: a meta-review // Remote Sensing of Environment. 2020. Vol. 236. Art. No. 111402. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111402.
13. Bégué A., Arvor D., Bellon B., Betbeder J., De Abelleira D., Ferraz R. P. D., Lebourgeois V., Lelong C., Simões M., Verón S. R. Remote sensing and cropping practices: a review // Remote Sensing. 2018. Vol. 10. No. 1. Art. No. 99. DOI: 10.3390/rs10010099.
14. Wiegand C. L., Richardson A. J., Escobar D. E., Gerbermann A. H. Vegetation indices in crop assessments // Rem. Sens. Environment. 1991. No. 35. P. 105–119. DOI: 10.1016/0034-4257(91)90004-P.
15. Wu B., Zhang M., Zeng H., Tian F., Potgieter A. B., Qin X., Yan N., Chang S., Zhao Y., Dong Q., Boken V., Plotnikov D., Guo H., Wu F., Zhao H., Deronde B., Tits L., Loupian E. Challenges and opportunities in remote sensing-based crop monitoring: a review // National Science Review. 2023. Vol. 10. Iss. 4. Art. No. nwac290. DOI: 10.1093/nsr/nwac290.
16. Плотников Д. Е., Трошко К. А., Щербенко Е. В., Толпин В. А., Денисов П. В., Кобец Д. А. Картографирование пахотных земель России на основе сезонных серий MODIS высокого временного разрешения // Материалы 19-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». М.: ИКИ РАН, 2021. С. 374. DOI: 10.21046/19DZZconf-2021a.
17. Плотников Д. Е., Ёлкина Е. С., Антошкин А. А., Денисов П. В. Спутниковое картографирование тридцатилетней динамики пахотных земель регионов России на основе временных серий, данных Landsat // Материалы 20-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». М.: ИКИ РАН, 2022. С. 109. DOI: 10.21046/20DZZconf-2022a
18. Blickensdörfer L., Schwieder M., Pflugmacher D., Nendel C., Erasmi S., Hostert P. Mapping of crop types and crop sequences with combined time series of Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat 8 data for Germany // Remote Sensing of Environment. 2022. Vol. 269. Art. No. 112831. DOI: 10.1016/j.rse.2021.112831.
19. Valero S., Morin D., Inglada J., Sepulcre G., Arias M., Hagolle O., Dedieu G., Bontemps S., Defourny P., Koetz B. Production of a dynamic cropland mask by processing remote sensing image series at high temporal and spatial resolutions // Remote Sensing. 2016. No. 8. P. Art. No. 55. DOI: 10.3390/rs8010055.
20. Waldner F., Schucknecht A., Lesiv M. et al. Conflation of expert and crowd reference data to validate global binary thematic maps // Remote Sensing of Environment. 2019. Vol. 221. P. 235–246. DOI: 10.1016/j.rse.2018.10.039.
21. Плотников Д. Е., Хвостиков С. А., Барталев С. А. Метод автоматического распознавания сельскохозяйственных культур на основе спутниковых данных и имитационной модели развития растений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 4. С. 131–141. DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-4-131-141.
22. Плотников Д. Е., Ёлкина Е. С., Дунаева Е. А., Хвостиков С. А., Лупян Е. А., Барталёв С. А. Развитие метода автоматического распознавания озимых культур на основе спутниковых данных для оценки их состояния на территории Республики Крым // Таврический вестник аграрной науки. 2020. № 1 (21). С. 64–82. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-1-21-64-83.
23. Плотников Д. Е., Бойматов Ю. Ш., Ёлкина Е. С., Щербенко Е. В., Плотникова А. С. Оценка эффективности мультисезонных моделей машинного обучения для оперативного распознавания озимых культур на больших территориях // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024 Т. 21. № 5. С. 316–329. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-5-316-329.
24. Pan X., Liu F., Zhang M. Comment on “Productivity is a poor predictor of plant species richness” // Science. 2012. Vol. 335. Iss. 6075. P. 1441. DOI: 10.1126/science.1214786.
25. Dong L., Zhang L., Li F. Developing two additive biomass equations for three coniferous plantation species in Northeast China // Forests. 2016. Vol. 7. Iss. 7. Art. No. 136. DOI: 10.3390/f7070136.
26. Середа И. И., Денисов П. В., Трошко К. А., Лупян Е. А., Плотников Д. Е., Толпин В. А. Уникальные условия развития озимых культур, наблюдаемые по данным спутникового мониторинга на европейской территории России в октябре 2020 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 5. С. 304–310. DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-5-304-310.
27. Повх В. И., Шляхова Л. А., Воробейчик Е. А. Использование технологий дистанционного зондирования Земли для решения задач прогноза урожайности зерновых культур в Республике Адыгея // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2009. Вып. 6. Т. 2. С. 419–424.
28. De Wit A. J. W., Van Diepen C. A. Crop model data assimilation with the Ensemble Kalman filter for improving regional crop yield forecasts // Agricultural and Forest Meteorology. 2007. No. 146. P. 38–56. DOI: 10.1016/j.agrformet.2007.05.004.

29. Береза О. В., Страшная А. И., Лупян Е. А. О возможности прогнозирования урожайности озимой пшеницы в Среднем Поволжье на основе комплексирования наземных и спутниковых данных // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса*. 2015. Т. 12. № 1. С. 18–30.
30. Skakun S., Franch B., Vermote E., Roger J.-C., Becker-Reshef I., Justice C., Kussul N. Early season large-area winter crop mapping using MODIS NDVI data, growing degree days information and a Gaussian mixture model // *Remote Sensing of Environment*. 2017. Vol. 195. P. 244–258. DOI: 10.1016/j.rse.2017.04.026.
31. Kogan F., Kussul N., Adamenko T., Skakun S., Kravchenko O., Kryvobok O., Shelestov A., Kolotii A., Kussul O., Lavrenyuk A. Winter wheat yield forecasting in Ukraine based on Earth observation, meteorological data and biophysical models // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2013. Vol. 23. P. 192–203. DOI: 10.1016/j.jag.2013.01.002.
32. Plotnikov D. E., Loupian E. A., Kolbudaev P. A., Proshin A. A., Matveev A. M. Daily surface reflectance reconstruction using LOWESS on the example of various satellite systems // *IEEE Xplore, VIII International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT)*. 2022. DOI: 10.1109/ITNT55410.2022.9848630.
33. Massey R., Sankey T., Congalton R., Yadav K., Thenkabai P. S., Ozdogan M., Sánchez Meador A. J. MODIS phenology-derived, multi-year distribution of conterminous U.S. crop types // *Remote Sensing of Environment*. 2017. Vol. 198. P. 490–503. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.033.
34. Gumma M. K., Thenkabai P. S., Nelson A. Mapping irrigated areas using MODIS 250 meter time-series data: a study on Krishna river basin (India) // *Water*. 2011. No. 3(1). P. 113–131. DOI: 10.3390/w3010113.
35. Tan M. B., Ran Y. H., Feng M., Dong G. T., Du D. Y., Zhu G. F., Nian Y. Y., Li X. Long-term monitoring of the annual irrigated cropland extent in fragmented and heterogeneous arid landscapes using machine learning and Landsat imagery // *Water Resources Research*. 2024. No. 60 (6). Art. No. e2023WR036945. DOI: 10.1029/2023WR036945.
36. Ёлкина Е. С., Плотников Д. Е., Дунаева Е. А. Обнаружение возможности дистанционного распознавания орошаемых земель Республики Крым на основе спектрально-временных и температурных признаков // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса*. 2024 (в печати).
37. Bazzi H., Baghdadi N., Amin G., Fayad I., Zribi M., Demarez V., Belhouchette H. An operational framework for mapping irrigated areas at plot scale using Sentinel-1 and Sentinel-2 data // *Remote Sensing*. 2021. No. 13(13). Art. No. 2584. DOI: 10.3390/rs13132584.
38. Li W., Sun Y., Zhou Y., Gong L., Li Y., Xin Q. Mapping irrigated croplands from Sentinel-2 images using deep convolutional neural networks // *Remote Sensing*. 2023. Vol. 15. Iss. 16. Art. No. 4071. DOI: 10.3390/rs15164071.
39. Su Q., Lv J., Fan J., Zeng W., Pan R., Liao Y., Song Y., Zhao C., Qin Z., Defourny P. Remote sensing-based classification of winter irrigation fields using the random forest algorithm and GF-1 data: a case study of Jinzhong basin, North China // *Remote Sensing*. 2023. No. 15(18). Art. No. 4599. DOI: 10.3390/rs15184599.
40. Tong X.-Y., Xia G.-S., Lu Q., Shen H., Li S., You S., Zhang L. Land-cover classification with high-resolution remote sensing images using transferable deep models // *Remote Sensing of Environment*. 2020. Vol. 237. Art. No. 111322. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111322.
41. Senturk S., Bagis S., Üstündağ B. Application of remote sensing techniques in locating dry and irrigated farmland parcels // *IEEE Xplore, The 3rd International Conference on Agro-Geoinformatics*. 2014. DOI: 10.1109/Agro-Geoinformatics.2014.6910630.
42. Xu T., Deines J. M., Kendall A. D., Basso B., Hyndman D. W. Addressing challenges for mapping irrigated fields in subhumid temperate regions by integrating remote sensing and hydroclimatic data // *Remote Sensing*. 2019. Vol. 11. Iss. 3. Art. No. 370. DOI: 10.3390/rs11030370.
43. Nino P., Vanino S., Lupia F., Bonati G., De Michele C., Pulighe G., De Michele C., D'Urso G. Mapping irrigated areas using multi-sensor remote sensing data in a Mediterranean environment // *Peer J Preprints*. 2016. DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.2155.
44. Brown J., Maxwell S., Pervez S., Wardlow B., Callahan K. National irrigated lands mapping via an automated remote sensing based methodology // *Proceedings of the 88th Annual Meeting of the American Meteorological Association “National Irrigated Lands Mapping via an Automated Remote Sensing Based Methodology”*. New Orleans, LA: American Meteorological Association, 2008. [Electronic resource] Access point: file:///C:/Users/user/Downloads/132573.pdf. (reference's date 20.07.2024).
45. Xie Y., Lark T. J., Brown J. F., Gibbs H. K. Mapping irrigated cropland extent across the conterminous United States at 30 m resolution using a semi-automatic training approach on Google Earth Engine // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 2019. No. 155. P. 136–149. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2019.07.005.

46. Tian F., Wu B., Zeng H., Zhang M., Zhu W., Yan N., Lu Y., Li Y. GMIE-100: a global maximum irrigation extent and irrigation type dataset derived through irrigation performance during drought stress and machine learning method // *Earth Syst. Sci. Data Discuss.* [preprint]. DOI: 10.5194/essd-2023-536.
47. Wu W., De Pauw E. A simple algorithm to identify irrigated croplands by remote sensing // 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Sydney, Australia, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.isprs.org/proceedings/2011/isrse-34/211104015Final00930.pdf> (дата обращения 20.07.2024).
48. Ragetti S., Herberz T., Siegfried T. An unsupervised classification algorithm for multi-temporal irrigated area mapping in Central Asia // *Remote Sensing*. 2018. Vol. 10. No. 11. Art. No. 1823. DOI: 10.3390/rs10111823.
49. Salmon J. M., Friedl M., Frolking S., Wisser D., Douglas E. Global rain-fed, irrigated, and paddy croplands: a new high resolution map derived from remote sensing, crop inventories and climate data // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2015. Vol. 38. P. 321–334. DOI: 10.1016/j.jag.2015.01.014.
50. Breiman L. Random forests // *Machine Learning*. 2001. Vol. 45. Iss. 1. P. 5–32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
51. Gao Z., Guo D., Ryu D., Western A. W. Enhancing the accuracy and temporal transferability of irrigated cropping field classification using optical remote sensing imagery // *Remote Sensing*. 2022. No. 14(4). Art. No. 997. DOI: 10.3390/rs14040997.
52. Colligan A. R., Robinson T. T., Nolan D. C., Hua Y. Point cloud dataset creation for machine learning on CAD models // *Computer-Aided Design and Applications*. 2021. No. 18(4). P. 760–771. DOI: 10.14733/cadaps.2021.760-771.
53. Zhang C., Dong J., Xie Y., Zhang X., Ge Q. Mapping irrigated croplands in China using a synergetic training sample generating method, machine learning classifier, and Google Earth Engine // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2022. No. 112. Art. No. 102888. DOI: 10.1016/j.jag.2022.102888.
54. Weitkamp T., Veldwisch G. J., Karimi P., de Fraiture C. Mapping irrigated agriculture in fragmented landscapes of sub-Saharan Africa: an examination of algorithm and composite length effectiveness // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2023. Vol. 122. Art. No. 103418. DOI: 10.1016/j.jag.2023.103418.
55. Шаповалов Д. А., Ведешин Л. А., Евстратова Л. Г., Антошкин А. А. Методы использования мультиспектральных снимков при экологическом мониторинге мелиорированных земель // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса*. 2023. Т. 20. № 4. С. 187–201. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-4-187-201.
56. Dari J., Quintana-Seguí P., Escorihuela M. J., Stefan V., Brocca L., Morbidelli R. Detecting and mapping irrigated areas in a Mediterranean environment by using remote sensing soil moisture and a land surface model // *Journal of Hydrology*. 2021. Vol. 596. Art. No. 126129. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2021.126129.
57. Zuo W., Mao J., Lu J., Zheng Z., Han Q., Xue R., Tian Y., Zhu Y., Cao W., Zhang X. Mapping irrigated areas based on remotely sensed crop phenology and soil moisture // *Agronomy*. 2023. Vol. 13. No. 6. Art. No. 1556. DOI: 10.3390/agronomy13061556.
58. Ozdogan M., Yang Y., Allez G., Cervantes C. Remote sensing of irrigated agriculture: opportunities and challenges // *Remote Sensing*. 2010. Vol. 2. Iss. 9. P. 2274–2304. DOI: 10.3390/rs2092274.
59. Bekmuhamedov N. E., Malakhov D. V., Tsyhuyeva N. Yu. // XVII International Correspondence Scientific Specialized Conference “International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer sciences”: Boston: Massachusetts, 2020. P. 29–44. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://scientific-conference.com/images/PDF/2020/17/International_scientific_review-4-17-V-ISBN.pdf (дата обращения 20.07.2024).
60. Wu B., Tian F., Nabil M., Bofana J., Lu Y., Elnashar A., Beyene A. N., Zhang M., Zeng H., Zhu W. Mapping global maximum irrigation extent at 30m resolution using the irrigation performances under drought stress // *Global Environmental Change*. 2023. Vol. 79. Art. No. 102652. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2023.102652.
61. Усков И. Б., Николаев М. В., Мищенко А. Ф., Усков А. О. Управление агроклиматическими рисками по данным дистанционного зондирования // *Материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Применение средств дистанционного зондирования земли в сельском хозяйстве»*. Санкт-Петербург: ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 2015. С. 176–184.
62. Siebert S., Henrich V., Frenken K., Burke J. Update of the digital global map of irrigation areas to version 5. Germany: Institute of Crop Science and Resource Conservation Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2013. 178 p. DOI:10.13140/2.1.2660.6728.
63. Thenkabail P. S., Biradar C. M., Noojipady P., Dheeravath V., Li Y. J., Velpuri M., Gumman M., Gangalakunta O. R. P., Reddy G. P.O., Turrall H., Cai X. L., Vithanage J., Schull M., Dutta R. Global

irrigated area map (GIAM), derived from remote sensing, for the end of the last millennium // *International Journal of Remote Sensing*. 2009. Vol. 30(14). P. 3679–3733. DOI: 10.1080/01431160802698919.

64. Thenkabail P. S., Dheeravath V., Biradar C. M., Gangalakunta O. R. P., Noojipady P., Gurappa C., Velpuri M., Gumma M., Li Y. Irrigated area maps and statistics of India using remote sensing and national statistics // *Remote Sensing*. 2009. Vol. 1. No. 2. P. 50–67. DOI: 10.3390/rs1020050.

References

1. FAO, FAOSTAT. 2023. [Electronic resource] Access point: <http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=en> (reference's date 20.07.2024).
2. Gleick P. H. Global freshwater resources: soft-path solutions for the 21st century // *Science*. 2003. Vol. 302. Iss. 5650. P. 1524–1528. DOI: 10.1126/science.1089967.
3. Water for sustainable food and agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017. P. 6. [Electronic resource] Access point: FAO Open Knowledge Repository (<http://faostat.fao.org>) (reference's date 20.07.2024).
4. Popovych V. F. Usage of agrohydrological models for availability of water evaluation on irrigated areas and prioritization of irrigated systems rehabilitation & modernization // *Vistnik of National university of water economy and nature resources*. 2018. No. 6(173). P. 36–43.
5. Water resources – basis for sustainable development of Crimea // Ed. by Pashtetsky V.S. Simferopol: Arial, 2022. 216 p.
6. Zapotochnaya O. S. Consequences of terminating long-term irrigation on rice agro-landscapes in the northwest Crimea // *Proceedings of the VII international scientific and practical conference of young scientists dedicated to the 120th anniversary of the birth of Albensky Anatoly Vasilievich “Ecology and Amelioration of Agro-landscapes: Prospects and Achievements of Young Scientists”*. Volgograd: Federal Scientific Centre of Agroecology of the Russian Academy of Sciences, 2019. P. 140–141.
7. Oryol T. I. Drop irrigation of chernozems in Crimea and its results // *Collection of materials of the scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Department of Soil Science and Land Resource Management in the 100-year history of Voronezh State University “Chernozems of Central Russia: Genesis, Evolution, and Problems of Rational Use”*. Voronezh: Voronezh State University, 2017. P. 394–398.
8. Khitrov N. B., Rogovneva L. V., Dunaieva Ie. A., Popovych V. F., Pashtetskyi V. S., Klimenko O. E. Post-irrigated state of arable soils of steppe Crimea // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2016. No. 1(5). P. 91–110.
9. Lemly A. D., Kingsford R. T., Thompson J. R. Irrigated agriculture and wildlife conservation: conflict on a global scale // *Environ. Manage.* 2000. No. 25 (5). P. 485–512. DOI: 10.1007/s002679910039.
10. Rodell M., Velicogna I., Famiglietti J.S. Satellite-based estimates of groundwater depletion in India. *Nature*. 2009. No. 460 (7258). P. 999–1002. DOI: 10.1038/nature08238.
11. Scanlon B. R., Faunt C. C., Longuevergne L., Reedy R. C., Alley W. M., McGuire V. L., McMahon P. B. Groundwater depletion and sustainability of irrigation in the US High Plains and Central Valley // *Proc. Nat. Acad. Sci.* 2012. No. 109 (24). P. 9320–9325. DOI: 10.1073/pnas.1200311109.
12. Weiss M., Jacob F., Duveiller G. Remote sensing for agricultural applications: a meta-review // *Remote Sensing of Environment*. 2020. Vol. 236. Art. No. 111402. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111402.
13. Bégué A., Arvor D., Bellon B., Betbeder J., De Aballeyra D., Ferraz R. P. D., Lebourgeois V., Lelong C., Simões M., Verón S. R. Remote sensing and cropping practices: a review // *Remote Sensing*. 2018. Vol. 10. No. 1. Art. No. 99. DOI: 10.3390/rs10010099.
14. Wiegand C. L., Richardson A. J., Escobar D. E., Gerbermann A. H. Vegetation indices in crop assessments // *Rem. Sens. Environment*. 1991. No. 35. P. 105–119. DOI: 10.1016/0034-4257(91)90004-P.
15. Wu B., Zhang M., Zeng H., Tian F., Potgieter A. B., Qin X., Yan N., Chang S., Zhao Y., Dong Q., Boken V., Plotnikov D., Guo H., Wu F., Zhao H., Deronde B., Tits L., Loupian E. Challenges and opportunities in remote sensing-based crop monitoring: a review // *National Science Review*. 2023. Vol. 10. Iss. 4. Art. No. nwac290. DOI: 10.1093/nsr/nwac290.
16. Plotnikov D. E., Troshko K. A., Shcherbenko E. V., Tolpin V. A., Denisov P. V., Kobets D.A. Mapping of arable lands in Russia based on seasonal MODIS series with high temporal resolution // *Proceedings of the 19th International Conference “Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”*. Moscow: Space Research Institute (IKI) RAS, 2021. P. 37. DOI: 10.21046/19DZZconf-2021a.
17. Plotnikov D. E., Yolkina E. S., Antoshkin A. A., Denisov P. V. Satellite mapping of thirty-year dynamics of arable lands in Russian regions based on Landsat time series data // *Proceedings of the 20th International Conference “Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”*. Moscow: Space Research Institute (IKI) RAS, 2022. P. 109. DOI: 10.21046/20DZZconf-2022a.
18. Blickensdörfer L., Schwieder M., Pflugmacher D., Nendel C., Erasmi S., Hostert P. Mapping of crop types and crop sequences with combined time series of Sentinel-1, Sentinel-2 and Landsat 8 data for Germany // *Remote Sensing of Environment*. 2022. Vol. 269. Art. No. 112831. DOI: 10.1016/j.rse.2021.112831.

19. Valero S., Morin D., Inglada J., Sepulcre G., Arias M., Hagolle O., Dedieu G., Bontemps S., Defourny P., Koetz B. Production of a dynamic cropland mask by processing remote sensing image series at high temporal and spatial resolutions // *Remote Sensing*. 2016. No. 8. Art. No. 55. DOI: 10.3390/rs81010055.
20. Waldner F., Schucknecht A., Lesiv M. et al. Conflation of expert and crowd reference data to validate global binary thematic maps // *Remote Sensing of Environment*. 2019. Vol. 221. P. 235–246. DOI: 10.1016/j.rse.2018.10.039.
21. Plotnikov D. E., Khvostikov S. A., Bartalev S. A. Method for automated crop types mapping using remote sensing data and a plant growth simulation model // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2018. Vol. 15. No. 4. P. 131–141. DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-4-131-141.
22. Plotnikov D. E., Elkina E. S., Dunaieva Ie. A., Khvosikov S. A., Loupian E. A., Bartalev S. A. Development of the method for automatic winter crops mapping by means of remote sensing aimed at crops state assessment over the Republic of Crimea // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2020. No. 1 (21). P. 64–82. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-1-21-64-83.
23. Plotnikov D. E., Boimatov Y. S., Yolkina E. S., Shcherbenko E. V., Plotnikova A. S. Assessment of the effectiveness of multi-seasonal machine learning models for operational recognition of winter crops on large territories // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2024 Vol. 21. No 5. P. 316–329. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-5-316-329.
24. Pan X., Liu F., Zhang M. Comment on “Productivity is a poor predictor of plant species richness” // *Science*. 2012. Vol. 335. Iss. 6075. P. 1441. DOI: 10.1126/science.1214786.
25. Dong L., Zhang L., Li F. Developing two additive biomass equations for three coniferous plantation species in Northeast China // *Forests*. 2016. Vol. 7. Iss. 7. Art. No. 136. DOI: 10.3390/f7070136.
26. Sereda I. I., Denisov P. V., Troshko K. A., Loupian E. A., Plotnikov D. E., Tolpin V. A. The unique situation of winter crops development observed from remote sensing data in the European territory of Russia in October 2020 // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2020. Vol. 17. No. 5. P. 304–310. DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-5-304-310.
27. Povkh V. I., Shlyakhova L. A., Vorobeychik E. A. Application of the Earth’s remote sensing technologies to solve problems of the grain-crops yield forecast in Adygeya Republic // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2009. Iss. 6. Vol. 2. P. 419–424.
28. De Wit A. J. W., Van Diepen C. A. Crop model data assimilation with the Ensemble Kalman filter for improving regional crop yield forecasts // *Agricultural and Forest Meteorology*. 2007. No. 146. P. 38–56. DOI: 10.1016/j.agrformet.2007.05.004.
29. Bereza O. V., Strashnaya A. I., Loupian E. A. On the possibility to predict the yield of winter wheat in the Middle Volga region on the basis of integration of land and satellite data // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2015. Vol. 12. No. 1. P. 18–30.
30. Skakun S., Franch B., Vermote E., Roger J.-C., Becker-Reshef I., Justice C., Kussul N. Early season large-area winter crop mapping using MODIS NDVI data, growing degree days information and a Gaussian mixture model // *Remote Sensing of Environment*. 2017. Vol. 195. P. 244–258. DOI: 10.1016/j.rse.2017.04.026.
31. Kogan F., Kussul N., Adamenko T., Skakun S., Kravchenko O., Kryvobok O., Shelestov A., Kolotii A., Kussul O., Lavrenyuk A. Winter wheat yield forecasting in Ukraine based on Earth observation, meteorological data and biophysical models // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2013. Vol. 23. P. 192–203. DOI: 10.1016/j.jag.2013.01.002.
32. Plotnikov D. E., Loupian E. A., Kolbudaev P.A., Proshin A. A., Matveev A. M. Daily surface reflectance reconstruction using LOWESS on the example of various satellite systems // *IEEE Xplore, VIII International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT)*. 2022. DOI: 10.1109/ITNT55410.2022.9848630.
33. Massey R., Sankey T., Congalton R., Yadav K., Thenkabai P. S., Ozdogan M., Sánchez Meador A. J. MODIS phenology-derived, multi-year distribution of conterminous U.S. crop types // *Remote Sensing of Environment*. 2017. Vol. 198. P. 490–503. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.033.
34. Gumma M. K., Thenkabail P. S., Nelson A. Mapping irrigated areas using MODIS 250 meter time-series data: a study on Krishna river basin (India) // *Water*. 2011. No. 3(1). P. 113–131. DOI: 10.3390/w3010113.
35. Tan M. B., Ran Y. H., Feng M., Dong G. T., Du D. Y., Zhu G. F., Nian Y. Y., Li X. Long-term monitoring of the annual irrigated cropland extent in fragmented and heterogeneous arid landscapes using machine learning and Landsat imagery // *Water Resources Research*. 2024. No. 60 (6). Art. No. e2023WR036945. DOI: 10.1029/2023WR036945.
36. Yolkina E. S., Plotnikov D. E., Dunaieva Ie. A. Detection of the possibility of remote recognition of irrigated lands in the Republic of Crimea based on spectral-temporal and temperature features // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2024 (in print).
37. Bazzi H., Baghdadi N., Amin G., Fayad I., Zribi M., Demarez V., Belhouchette H. An operational framework for mapping irrigated areas at plot scale using Sentinel-1 and Sentinel-2 data // *Remote Sensing*. 2021. No. 13(13). Art. No. 2584. DOI: 10.3390/rs13132584.

38. Li W., Sun Y., Zhou Y., Gong L., Li Y., Xin Q. Mapping irrigated croplands from Sentinel-2 images using deep convolutional neural networks // *Remote Sensing*. 2023. Vol. 15. Iss. 16. Art. No. 4071. DOI: 10.3390/rs15164071.
39. Su Q., Lv J., Fan J., Zeng W., Pan R., Liao Y., Song Y., Zhao C., Qin Z., Defourny P. Remote sensing-based classification of winter irrigation fields using the random forest algorithm and GF-1 data: a case study of Jinzhong basin, North China // *Remote Sensing*. 2023. No. 15(18). Art. No. 4599. DOI: 10.3390/rs15184599.
40. Tong X.-Y., Xia G.-S., Lu Q., Shen H., Li S., You S., Zhang L. Land-cover classification with high-resolution remote sensing images using transferable deep models // *Remote Sensing of Environment*. 2020. Vol. 237. Art. No. 111322. DOI: 10.1016/j.rse.2019.111322.
41. Senturk S., Bagis S., Üstündağ B. Application of remote sensing techniques in locating dry and irrigated farmland parcels // *IEEE Xplore, The 3rd International Conference on Agro-Geoinformatics*. 2014. DOI: 10.1109/Agro-Geoinformatics.2014.6910630.
42. Xu T., Deines J. M., Kendall A. D., Basso B., Hyndman D. W. Addressing challenges for mapping irrigated fields in subhumid temperate regions by integrating remote sensing and hydroclimatic data // *Remote Sensing*. 2019. Vol. 11. Iss. 3. Art. No. 370. DOI: 10.3390/rs11030370.
43. Nino P., Vanino S., Lupia F., Bonati G., De Michele C., Pulighe G., D'Urso G. Mapping irrigated areas using multi-sensor remote sensing data in a Mediterranean environment // *Peer J Preprints*. 2016. DOI: 10.7287/PEERJ.PREPRINTS.2155.
44. Brown J., Maxwell S., Pervez S., Wardlow B., Callahan K. National irrigated lands mapping via an automated remote sensing based methodology // *Proceedings of the 88th Annual Meeting of the American Meteorological Association "National Irrigated Lands Mapping via an Automated Remote Sensing Based Methodology"*. New Orleans, LA: American Meteorological Association, 2008. [Electronic resource] Access point: file:///C:/Users/user/Downloads/132573.pdf. (reference's date 20.07.2024).
45. Xie Y., Lark T. J., Brown J. F., Gibbs H. K. Mapping irrigated cropland extent across the conterminous United States at 30 m resolution using a semi-automatic training approach on Google Earth Engine // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 2019. No. 155. P. 136–149. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2019.07.005.
46. Tian F., Wu B., Zeng H., Zhang M., Zhu W., Yan N., Lu Y., Li Y. GMIE-100: a global maximum irrigation extent and irrigation type dataset derived through irrigation performance during drought stress and machine learning method // *Earth Syst. Sci. Data Discuss.* [preprint]. DOI: 10.5194/essd-2023-536.
47. Wu W., De Pauw E. A simple algorithm to identify irrigated croplands by remote sensing // *34th International Symposium on Remote Sensing of Environment*. Sydney, Australia, 2011. [Electronic resource] Access point: <https://www.isprs.org/proceedings/2011/isrse-34/211104015Final00930.pdf> (reference's date 20.07.2024).
48. Ragetti S., Herberz T., Siegfried T. An unsupervised classification algorithm for multi-temporal irrigated area mapping in Central Asia // *Remote Sensing*. 2018. Vol. 10. No. 11. Art. No. 1823. DOI: 10.3390/rs10111823.
49. Salmon J. M., Friedl M., Frohling S., Wisser D., Douglas E. Global rain-fed, irrigated, and paddy croplands: a new high resolution map derived from remote sensing, crop inventories and climate data // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2015. Vol. 38. P. 321–334. DOI: 10.1016/j.jag.2015.01.014.
50. Breiman L. Random forests // *Machine Learning*. 2001. Vol. 45. Iss. 1. P. 5–32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
51. Gao Z., Guo D., Ryu D., Western A. W. Enhancing the accuracy and temporal transferability of irrigated cropping field classification using optical remote sensing imagery // *Remote Sensing*. 2022. No. 14(4). Art. No. 997. DOI: 10.3390/rs14040997.
52. Colligan A. R., Robinson T. T., Nolan D. C., Hua Y. Point cloud dataset creation for machine learning on CAD models // *Computer-Aided Design and Applications*. 2021. No. 18(4). P. 760–771. DOI: 10.14733/cadaps.2021.760-771.
53. Zhang C., Dong J., Xie Y., Zhang X., Ge Q. Mapping irrigated croplands in China using a synergetic training sample generating method, machine learning classifier, and Google Earth Engine // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2022. No. 112. Art. No. 102888. DOI: 10.1016/j.jag.2022.102888.
54. Weitkamp T., Veldwisch G. J., Karimi P., de Fraiture C. Mapping irrigated agriculture in fragmented landscapes of sub-Saharan Africa: an examination of algorithm and composite length effectiveness // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2023. Vol. 122. Art. No. 103418. DOI: 10.1016/j.jag.2023.103418.
55. Shapovalov D. A., Vedeshin L. A., Evstratova L. G., Antoshkin A. A. Methods of using multispectral images in ecological monitoring of reclaimed lands // *Current problems in remote sensing of the Earth from space*. 2023. Vol. 20. No. 4. P. 187–201. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-4-187-201.
56. Dari J., Quintana-Seguí P., Escorihuela M. J., Stefan V., Brocca L., Morbidelli R. Detecting and mapping irrigated areas in a Mediterranean environment by using remote sensing soil moisture and a

land surface model // Journal of Hydrology. 2021. Vol. 596. Art. No. 126129. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2021.126129.

57. Zuo W., Mao J., Lu J., Zheng Z., Han Q., Xue R., Tian Y., Zhu Y., Cao W., Zhang X. Mapping irrigated areas based on remotely sensed crop phenology and soil moisture // Agronomy. 2023. Vol. 13. No. 6. Art. No. 1556. DOI: 10.3390/agronomy13061556.

58. Ozdogan M., Yang Y., Allez G., Cervantes C. Remote sensing of irrigated agriculture: opportunities and challenges // Remote Sensing. 2010. Vol. 2. Iss. 9. P. 2274–2304. DOI: 10.3390/rs2092274.

59. Bekmuhamedov N. E., Malakhov D. V., Tsyhuyeva N. Yu. The method of space monitoring of irrigated areas in South Kazakhstan with moderate resolution satellite data // XVII International Correspondence Scientific Specialized Conference “International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer sciences”: Boston: Massachusetts, 2020. P. 29–44. [Electronic resource] Access point: https://scientific-conference.com/images/PDF/2020/17/International_scientific_review-4-17-V-ISBN-.pdf (reference’s date 20.07.2024).

60. Wu B., Tian F., Nabil M., Bofana J., Lu Y., Elnashar A., Beyene A. N., Zhang M., Zeng H., Zhu W. Mapping global maximum irrigation extent at 30m resolution using the irrigation performances under drought stress // Global Environmental Change. 2023. Vol. 79. Art. No. 102652. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2023.102652.

61. Uskov I. B., Nikolaev M. V., Mishchenko A. F., Uskov A. O. Management of agroclimatic risks based on remote sensing data. // Materials of the All-Russian Scientific Conference (with international participation) “Application of Remote Sensing Tools in Agriculture”. Saint Petersburg: Agrophysical Research Institute, 2015. P. 176–184.

62. Siebert S., Henrich V., Frenken K., Burke J. Update of the digital global map of irrigation areas to version 5. Germany: Institute of Crop Science and Resource Conservation Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2013. 178 p. DOI: 10.13140/2.1.2660.6728.

63. Thenkabail P. S., Biradar C. M., Noojipady P., Dheeravath V., Li Y. J., Velpuri M., Gumman M., Gangalakunta O. R. P., Reddy G. P.O., Turrall H., Cai X. L., Vithanage J., Schull M., Dutta R. Global irrigated area map (GIAM), derived from remote sensing, for the end of the last millennium // International Journal of Remote Sensing. 2009. Vol. 30(14). P. 3679–3733. DOI: 10.1080/01431160802698919.

64. Thenkabail P. S., Dheeravath V., Biradar C. M., Gangalakunta O. R. P., Noojipady P., Gurappa C., Velpuri M., Gumma M., Li Y. Irrigated area maps and statistics of India using remote sensing and national statistics // Remote Sensing. 2009. Vol. 1. No. 2. P. 50–67. DOI: 10.3390/rs1020050.

UDC 631.6:556.1:528.8

Dunaieva Ie. A., Elkina E. S., Plotnikov D. E.

METHODS AND APPROACHES FOR REMOTE SENSING-BASED MAPPING OF IRRIGATED LANDS

Summary. Monitoring water availability and the rational use of water resources is among the main UN sustainable development goals, formulated and supported by most countries until 2030. The relevance of research on assessing the bioproductivity of irrigated lands is also confirmed by the tasks of the state program for the effective involvement of agricultural lands and the development of the reclamation complex of the Russian Federation, which aims at the technical re-equipment of the reclamation complex. The goal of the current work is to analyze methods and approaches for the remote identification of irrigated lands using Earth remote sensing data. The article provides an overview of research on the use of data with different spatial resolutions, classification algorithms, determination of the main interpretive features of irrigated lands, and factors affecting the accuracy of their identification. The current feature of the reclamation complex in Crimea is characterized by a significant reduction in irrigated areas (by a factor of 20) due to the stoppage of the North Crimean Canal and the increased risk of degradation processes when using underground water of limited suitability for irrigation. The analytical review includes a detailed analysis of 64 research sources of both international and Russian scientists. It is noteworthy that over 20 % of contemporary research on the identification of irrigated (watered) lands is represented by works from Chinese scientists. Regional agricultural studies are primarily concentrated in countries with arid climates where irrigated farming is widely practiced. Such countries include

China, the USA, India, and African nations. The review of sources allowed the following conclusions to be drawn: global datasets are often inaccurate for regions with a small amount of irrigated land, they have a high correlation with statistical data, which reduces their independence and accuracy, moreover, spatial resolution is often too coarse for detailed analysis. Additionally, there are significant discrepancies between international statistics and local data, which require constant updates and the development of recognition and data analysis methods. Regional soil and climate conditions necessitate the development of additional methods and algorithms for the accurate identification of irrigated lands, taking local specifics into account.

Keywords: *remote sensing data, interpretation of irrigated lands, vegetation indices, MODIS, Landsat, Sentinel.*

Дунаева Елизавета Андреевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Ёлкина Евгения Сергеевна, инженер отдела Технологий спутникового мониторинга ФГБУН «Институт космических исследований РАН»; 117997, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32; e-mail: elkina@d290.iki.rssi.ru.

Плотников Дмитрий Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, заведующий сектором в отделе Технологий спутникового мониторинга ФГБУН «Институт космических исследований РАН»; 117997, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32; e-mail: dmitplot@d290.iki.rssi.ru.

Dunaieva Ielizaveta Andreevna, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, Russia, 295043; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Elkina Evgenia Sergeevna, engineer, remote sensing monitoring technology Department, Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IKI RAS); 84/32, Profsoyuznaya Str., Moscow, 117997, Russia; e-mail: elkina@d902.iki.rssi.ru.

Plotnikov Dmitry Evgenievich, Cand. Sc. (Phys.-Math.), senior researcher, head of remote sensing monitoring technology Department, Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IKI RAS); 84/32, Profsoyuznaya Str., Moscow, 117997, Russia; e-mail: dmitplot@d902.iki.rssi.ru.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №24-27-00251 (Разработка алгоритма оценки потенциала биопродуктивности земель на основе данных дистанционного зондирования Земли в условиях различной водообеспеченности).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 19.09.2024.

Дата принятия к печати – 21.10.2024.